

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ШКОЛОЙ

ДЖЕЙРАН БАДРАДДИН КЫЗЫ КУЛИЕВА

Азербайджанского государственного университета культуры и искусств кафедры социально-культурной деятельности старший преподаватель, доктор философии по психологии

Аннотация: В статье рассматриваются психологические требования к управлению школой и роль психологической подготовки руководителя в повышении эффективности образовательного процесса. Подчеркивается значение психологических знаний в организации управленческой деятельности, формировании здорового психологического климата в коллективе и повышении качества труда сотрудников. Анализируются основные направления деятельности руководителя в системе образования, включая создание благоприятной рабочей среды, раскрытие индивидуальных качеств руководителя, учет психологических особенностей сотрудников и совершенствование управленческих навыков. Отмечается, что успешное управление образовательным учреждением напрямую связано с психологической компетентностью руководителя, его коммуникативными навыками и умением эффективно взаимодействовать с коллективом.

Ключевые слова: управление образованием, психология управления, руководство школой, психологическая подготовка руководителя, психологический климат, эффективность управления, коллектив, коммуникативные навыки.

Общее образование, являющееся самой востребованной сферой образования, имеет особое значение в формировании современного и конкурентоспособного человеческого капитала. Поэтому повышение эффективности и качества общего образования, охват учащихся образованием, соответствующим вызовам времени, воспитание их как требовательных личностей и патриотически настроенных взрослых граждан общества всегда находятся в центре внимания. Повышение качества образования во многом зависит от правильного управления образованием. В связи с этим современный менеджер в сфере образования должен обладать глубокими психологическими знаниями для грамотной организации своей работы. Менеджер с психологической подготовкой правильно выстроит отношения как с коллективом, так и с учащимися, создаст здоровую рабочую атмосферу и повысит качество работы. Успех предприятия обеспечивают ответственные и добросовестно работающие сотрудники. Именно поэтому современная концепция менеджмента придает большое значение направлению организации работы с персоналом. Как гласит девиз одной из известных японских компаний: «Предприятие – это персонал». Как говорил китайский философ Ли Янокка: «Управление – это не что иное, как вдохновение людей на труд». Поэтому отношение людей к труду напрямую влияет на качество труда. Одной из важнейших задач грамотного руководителя является формирование нормальной управленческой среды, четкое распределение обязанностей на работе, внимательное и требовательное отношение к сотрудникам. Согласно Положению о психологической службе в системе образования Азербайджанской Республики, научный аспект психологического обеспечения предполагает разработку методологических проблем психологической службы в системе образования. Основной функцией исполнителей этого направления является разработка и обоснование теоретических и экспериментальных исследований, психодиагностики, психокоррекции и развивающих методов работы психологической службы [Мəmmədov, Т., 2011, стр. 65]. Психология управления – это научное направление, изучающее психологические закономерности управленческой деятельности. Основной целью психологии управления является анализ психологических условий и повышение эффективности характеристик управленческой деятельности, а также улучшение качества труда. Процесс управления

формируется в процессе деятельности руководителя. При этом следует обратить внимание на следующие основные моменты в психологии управления:

- 1) диагностика и прогнозирование состояния подсистем управления;
- 2) программирование деятельности управляемых с целью их развития в заданном направлении;
- 3) практическая организация реализации решений.

Деятельность руководителя многогранна. Для обеспечения эффективного функционирования подразделения, принятия оптимальных решений и работы с людьми компетентный руководитель должен обладать специальными способностями, опытом, знаниями и умением их применять. Сам руководитель должен быть достаточно опытным и подготовленным в различных сферах жизни. С этой точки зрения психологические знания можно считать более важной областью для руководителя. Руководитель постоянно находится во взаимодействии и взаимодействии с человеческим фактором, в совместной деятельности. Это уже возлагает на него большую ответственность и требование психологической подготовки. Одним словом, компетентный руководитель в системе образования – это руководитель с высокой психологической подготовкой. Основные направления деятельности руководителя: [Реан, А. А., 2002, стр.56].

1. Формирование здоровой психологической среды в коллективе. Современная эпоха подчеркивает не только психологические знания и навыки, но и такие необходимые требования, как прогнозирование, планирование и формулирование. Здесь дальновидность руководителя, качество правильного и объективного анализа являются важными факторами, способными повысить эффективность работы. Главная цель — создать практические условия для формирования и поддержания деловой среды. Это результат способностей руководителя.

2. Раскрытие индивидуальных качеств руководителя. Управление — это психологический процесс в истинном смысле этого слова. В этом процессе руководитель систематически и последовательно разрабатывает план действий для достижения поставленной цели. При этом руководитель обладает способностью предвидеть возможные ошибки. Руководитель должен обладать творческим мышлением, искать реальные и практические пути решения проблем и принимать необходимые решения. [10. Northouse, P., 2016, стр. 87].

3. Выявление факторов, оказывающих положительное и отрицательное влияние на производительность труда. А. Морита, президент компании SONY, говорит: «Если кто-то что-то делает плохо, значит, он плохо работает со своими сотрудниками». Фактор, характеризующий работу руководителя, — это его взаимодействие с сотрудниками. Деятельность руководителя зависит от взаимоотношений между руководителями, которые влияют на эффективность результата. В этом случае руководитель должен учитывать психолого-педагогические аспекты и подходить к каждому сотруднику индивидуально. При этом следует также учитывать возраст, пол и психологические особенности.

4. Совершенствование себя как руководителя. Самообладание человека – это его победа. В каждой рабочей среде есть свои особенности, отличающие его сотрудников друг от друга, и руководитель должен обращать на них внимание. В противном случае в ходе работы могут возникнуть нерешённые вопросы. Главная цель – добиться практического применения знаний руководителя. [Шейнов, В. П., 2005, стр. 27].

5. Воспитательная роль руководителя. Нравственные качества (доброта, искренность, вежливое поведение и т. д.), эмоциональность (необычность, жизнерадостность и т. д.), воля (решительность, критичность и т. д.) и т. д. Сам руководитель, требующий таких качеств, должен быть примером для сотрудников. В народе существует поговорка: «Посеешь действие – приобретешь привычку, посеешь привычку – приобретешь характер, посеешь характер – определишь свою судьбу». Отметим, что более выраженное проявление некоторых характеристик в человеке называется акцентуацией. Грамотный руководитель должен работать так, чтобы его акцентуации были направлены на управление и служили его

становлению как управленца. При этом руководитель должен создавать условия для формирования акцентуаций руководителя, а при выстраивании отношений с ними учитывать и индивидуальные качества. Для достижения эффективных результатов необходимо также интересоваться психологическим состоянием, проблемами и настроением сотрудников. Рабочий процесс, осуществляемый в здоровой обстановке, более продуктивен. Помимо требовательности к своим сотрудникам, руководитель должен также обеспечить им благоприятные условия труда. Внимание – ключ к сердцу человека. В связи с этим руководство должно заботиться о коллективе, обеспечивать оптимальные условия для работы и быть хорошим примером для своих сотрудников. Тем самым он показывает, что сотрудник всегда находится в центре внимания, не просто контролирует рабочий процесс, а непосредственно участвует в его выполнении. [Əliyev, R., 2013 стр. 37]. Это стимулирует сотрудников, значительно повышает их ответственность и трудовой потенциал. Заблаговременное планирование и правильная организация предстоящей работы – это создание основы для положительного результата. Согласно результатам проведенных исследований, имидж руководства напрямую зависит от его коммуникативных способностей (общение с людьми, ораторская культура, грамотная переписка), внешнего вида руководителя и психологической подготовки. Сегодня психология становится все более востребованной в практической деятельности и управлении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Məmmədov, T., 2011, Təhsil psixologiyasının əsasları, Bakı: Elm və Təhsil Nəşriyyatı.
2. Əliyev, R., 2013, Pedaqoji psixologiya, Bakı: ADPU Nəşriyyatı.
3. Qasimov, Ə., 2016, Təhsildə idarəetmənin əsasları, Bakı: Təhsil Nəşriyyatı.
4. Немов, Р. С., 2007, Психология управления, Москва: Владос.
5. Реан, А. А., 2002, Психология управления, Санкт-Петербург: Питер.
6. Шейнов, В. П., 2005, Психология управления, Москва: АСТ.
7. Robbins, S., Judge, T., 2017, Organizational Behavior, New York: Pearson Education.
8. Bush, T., 2011, Theories of Educational Leadership and Management, London: Sage Publications.
9. Hoy, W., Miskel, C., 2013, Educational Administration: Theory, Research, and Practice, New York: McGraw-Hill Education.
10. Northouse, P., 2016, Leadership: Theory and Practice, Thousand Oaks: Sage Publications.